

Avaliação do Ritmo Mastigatório utilizando Variáveis Dinâmicas por meio da Simulação de uma Alimentação Monitorada: Estudo pré-clínico

Paula Uessugue
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade de Brasília-Faculdade Gama, Brasília, Brasil
ORCID:0000-0001-8714-8718

Sheila Cristina Cordeiro da Rocha
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade de Brasília-Faculdade Gama, Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0001-5650-2032

Suélia de S. Rodrigues Fleury Rosa
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade de Brasília-Faculdade Gama, Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0002-1247-9050

Manoel de Jesus Almeida Junior
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade de Brasília-Faculdade Gama, Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0001-8108-4303

Alcione Pimentel Barros
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade de Brasília-Faculdade Gama, Brasília, Brasil
ORCID:0000-0001-7795-7722

Carleide dos Santos Moizinho
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade de Brasília-Faculdade Gama, Brasília, Brasil
ORCID:0000-0001-5111-8138

Resumo - A obesidade tem alta prevalência e representa um grave problema de saúde pública. A elevação do IMC (Índice de Massa Corporal), o consumo excessivo de alimentos calóricos, sedentarismo, falta de cuidados com a ingestão de alimentos saudáveis, são determinantes para o diagnóstico nutricional da obesidade. Estudos recentes relacionaram a hipótese que a mastigação mais lenta, resulta em um menor consumo de energia e gera a perda de peso. Este estudo analisou a taxa de alimentação, o tempo médio de cada refeição, através do garfo inteligente e o Sistema Especialista (SE) *Expert Sinta*. Trata-se de um teste descritivo de bancada realizado por meio de hipótese e o sistema *survio*, para análise dos gráficos. Foram analisadas 7 refeições principais, sendo o almoço, com a quantidade em gramatura, de macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídeo) e micronutrientes (vitaminas e minerais) semelhantes. As refeições foram iniciadas em horários próximos no dia a dia e o garfo foi ligado, levado até a boca naturalmente, até finalizar toda a refeição. Ao finalizar a refeição o garfo foi desligado e no final do dia conectado através do cabo USB, para leitura no computador, dos dados captados na refeição principal. No SE, as variáveis interpostas analisaram a taxa de alimentação associada ao diagnóstico da Obesidade. Encontramos, que através do ritmo mastigatório, envolvendo variáveis facilitam o análise do diagnóstico nutricional, podendo ser preventivo de comorbidade ou reduzir o índice de obesidade.

Keywords— *obesity, risk factors, body mass index, feed rate*

I. INTRODUÇÃO

A obesidade tem como principal causa o desequilíbrio energético entre o volume de alimento consumido e o eliminado [1]. Está associada a uma alimentação rica em gordura, juntamente com o sedentarismo [2-3]. O tratamento da obesidade é um desafio, mas, quando bem-sucedido, resulta em uma melhoria substancial das comorbidades [4].

Correlacionar a taxa de alimentação com ganho ou perda de peso tem sido foco de estudos para avaliar a hipótese de que comer mais devagar leva a um menor consumo de energia e à diminuição do peso [5-9]. Conforme [7, 9] há uma relação direta da diminuição do ritmo mastigatório com o consumo de alimento e este pode impactar na energia ingerida e resultar em alteração de peso.

Dentre as estratégias da literatura, para avaliar como vincular comer muito rapidamente e a elevação ou estado de sobrepeso, foram aplicados questionários em participantes de um mesmo gênero [8, 11], foi realizada a comparação entre gêneros por meio de um estudo transversal e a sensação física indicada pelo participante de estar satisfeito ou sentir-se saciado [8-9]. O índice de massa corporal (IMC) também foi utilizado como indicador que se possa ter um hábito de comer muito rápido [8]. Porém, em todos esses estudos as ferramentas de mensuração e técnicas de avaliação tiveram como fonte primária de dados o próprio participante da pesquisa. Assim, buscar estratégias de automatizar esse processo investigativo tem sido foco de estudo do grupo de pesquisa do Laboratório de Engenharia e Inovação (LEI) da Universidade de Brasília, que pretende a longo prazo propor um produto que possa ser uma ferramenta de apoio nesse controle.

Em [7] foi feito um estudo correlacional descritivo, com o auxílio de um garfo inteligente, no intuito de observar a interações entre a taxa de alimentação e outras variáveis como: índice de massa corporal (IMC), sexo, idade, prática de exercícios físicos, renda familiar e ingestão de líquidos durante a refeição. Eles usaram um garfo, que é capaz de medir a taxa de alimentação, a duração de cada refeição e o intervalo médio de cada garfada. No experimento com 31 participantes, os resultados apresentaram nas análises estatísticas, uma relação significativa da percepção do ritmo mastigatório com o IMC ($p = 0,001$) e da taxa de alimentação

com a quantidade de refeições diárias ($p = 0,026$). E ainda o estudo sugere dependência significativa ($p = 0,001$) entre a percepção do ritmo mastigatório e o IMC.

Assim, uma das estratégias, é avaliar o uso do garfo inteligente. Foi lançado em outubro de 2013 e é vendido por duas empresas, a *Slow Control* e *HAPILABS* Ltda. Foi criado pelo francês Jacques Lépine. Basicamente ele é capaz de medir três variáveis: a duração da refeição, a quantidade de vezes que o garfo é levado até a boca, por minuto, e os intervalos entre cada garfada [9].

Conforme [7,15] uma avaliação desse instrumento foi realizada em três eventos, destaca-se que a i) correlação foi nula entre a taxa de alimentação e o IMC ($p = 0,386$); ii) diferença significativa na média taxa de alimentação entre os participantes que tem como hábito da ingestão de líquido em relação à média diária ($p = 0,025$) e iii) diferença na taxa de alimentação entre o perfil racial ($p = 0,01$), pois os autodeclarados negros conforme o estudo tiveram um indicador de hábito alimentar mais rápido do que os que se declaram brancos e pardos.

Assim, em outro estudo [16] com o uso do Sistema Especialista (SE) *Shell Expert Sinta*, ferramenta que trabalha com técnicas da Inteligência Artificial, foi desenvolvido por regras de produção a partir de variáveis, baseadas nos fatores de risco da obesidade infantil e também na avaliação nutricional de medidas antropométricas como peso/altura, sistema de detecção. Na pesquisa conforme [16] aplicada em uma creche no DF, apresenta uma média no perfil de 96 crianças, sendo que 5,2% foram diagnosticadas com obesidade e 15,62% com sobrepeso. O que conclui os autores de [16] que a reeducação alimentar infantil pode ser associada a ferramentas de controle e monitoramento.

Nesse cenário, o objetivo desse artigo, é apresentar como estratégia pré-clínica, baseada em uma pesquisa exploratória, composta por teste em laboratório (em situações artificiais), para fundamentar futuramente um desenvolvido, de um produto nacional – com ensaios clínicos. A contribuição é o observar as variáveis, que o garfo comercial *HAPIfork*¹ produz durante um protocolo alimentar padrão brasileiro e como estas variáveis podem controlar o ritmo mastigatório automaticamente, associando com SE, essas variáveis.

II- MATERIAIS E MÉTODOS

Tipo da Pesquisa

Esta pesquisa, é uma pesquisa exploratória pré-clínica, com objetivo de proporcionar maior familiaridade com a problemática do estudo do ritmo mastigatório e a obesidade, com vistas a torná-lo mais explícito e construir hipóteses para ensaios futuros em humanos. A construção da análise desse estudo, foi feita simulação em bancada de cenário, padrão para auxiliar na construção de um desenho clínico adequado.

Destacamos que na Engenharia Biomédica, uma etapa pré-clínica, para desenvolvimento de tecnologias aplicadas a saúde, deve passar por um estudo experimental pré-clínico rigoroso. O uso de simulações em bancada, colabora para se cumprir a resolução 466/2012 que destaca [19], “As pesquisas envolvendo seres humanos, pode ser realizada

somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por outro meio (item III.c)”. Assim as etapas que apresentam as variáveis que influem na questão em tela – ritmo mastigatório serão exploradas.

Instrumento de medida HAPIfork

O *HAPIfork* que tem como função avaliar a duração de uma refeição, tendo como um dos resultados, o controle de peso, o controle da ingestão. É um dispositivo eletrônico (Figura 1.1) que possui três partes importantes contendo; os dentes (1.1.a), o corpo (1.1.b), ambos confeccionados com aço inoxidável, para ser higienizados, e a chave eletrônica (1.1.c), associada a *microUSB*, sendo que a parte eletrônica não pode entrar em contato com água [7,15].

Figura 1: Bancada experimental da pesquisa que servirá de modelo de extração de dados do *HAPIfork*.

Fonte: Autoria Própria

No procedimento de coleta do instrumento, se dá por meio do contato com usuário, por meio da mão (peso de 65 gr) e boca. O material condutivo, seus dentes, são conectados a chave eletrônica, que no momento em que o garfo é posicionado dentro da boca, (Figura 1.1.3) o circuito eletrônico é fechado, captando o número de vezes que o instrumento foi conduzido até a boca durante um período da refeição (Figura 1.1.4).

No estudo em questão foi utilizado o perfil *Scooping* e o modo silencioso, já que o objetivo é monitorar a taxa de alimentação, mínimo de mudança no seu hábito diário alimentar. Com isso, o cenário proposto nesse estudo é o uso do garfo configurado para não vibrar e nem acender uma luz vermelha, quando o usuário estiver comendo rápido (silencioso), ou seja, quando leva o garfo à boca duas vezes seguidas, no intervalo menor, do que o que foi configurado (10 segundos de fábrica). O perfil *Scooping* escolhido, em que o usuário pode utilizar uma faca feita em material condutivo, mas deve evitar tocar o garfo na faca para evitar falso alarme. Esse perfil é para usuários que costumam comer recolhendo o alimento e também para que não haja um foco completo do indivíduo no garfo, ao usar o par de talheres, a sua ação a mesa será mais natural.

Rotina Alimentar Proposta

Em uma refeição principal, o almoço, foi elaborado como sendo um prato de padrão alimentar brasileiro contendo os

¹ Consumer Electronics Show (CES) in January 2013 where the invention was the recipient of the CES Innovations Award, Health & Wellness category.

macronutrientes (carboidrato, proteínas e lipídeos) e micronutrientes (vitaminas e minerais). A quantidade aplicada diariamente foi aproximada, ao longo dos dias, com aferição de volume visual (medida macro). Foi utilizado uma média comparativa com conteúdo similar em tipo de alimentos e nutrientes, para que não interferisse no ritmo mastigatório.

A simulação de coleta foi feita pela primeira autora do artigo durante o período de uma semana, como indicado pelo fabricante (*user manual*), foram avaliadas as seguintes variáveis dinâmicas: i) Duração média da refeição (x); ii) Velocidade média de alimentação (y) (porções de garfo por minuto); iii) Número de porções de garfo (z) e iv) Intervalo médio entre as porções de garfo (w).

Os dados coletados foram interpolados para determinar como as variáveis dinâmicas, suas relações e características espaciais. Relacionado por meio de análises gráficas e usando a função XXX, inferir no ritmo mastigatório que sofre influência de padrão em função do hábito adotado. Foi realizada a análise do (*qqplot*) *Quantile-quantile plot* do MatLab (*trial student*) das 2⁴ combinações para comparar duas distribuições de probabilidade, traçando seus quantis uns contra os outros, nessa simulação as duplas de igual variável foram descartadas e foi incluso as combinações com variável temporal dias da semana (d). Para avaliar as funções que podem descrever as relações das variáveis, foi usado a interpolação e aproximação polinomial.

Sistema Shell Expert Sinta

É uma ferramenta computacional, que opera através de técnicas de Inteligência Artificial, que gera de modo automático um SE, sendo sua principal função simplificar a implementação. Utilizou-se para aquisição do conhecimento na coleta e interpretação da taxa de alimentação, variáveis como a garfada por minuto, duração (tempo da refeição), quantidade de garfadas e excesso de velocidade, podendo assim gerar um diagnóstico de obesidade, ao comparar esses fatores de risco, fatores alimentares que interferem na diminuição do metabolismo, tempo de mastigação mais reduzido, favorecendo a dificuldade em chegar uma mensagem ao cérebro indicando saciedade, contribuindo para um maior consumo de alimento, elevando o peso

III- RESULTADOS

O Gráfico 1 a seguir mostra, o eixo (y) número de garfadas e no eixo (x) representa os dias da semana. Nota-se a Duração média da refeição; Número de porções de garfo e Intervalo médio entre as porções de garfo.

Gráfico 1: Coleta realizada durante sete dias para elaborar uma avaliação das variáveis dinâmicas.

Ao avaliar as curvas, desde do primeiro dia, foi possível avaliar, 11 garfadas por minutos, com duração de 12 minutos, a refeição, onde foram realizadas 85 garfadas durante a refeição. No segundo dia houve uma redução no número de garfadas por minutos, onde foram realizados um total de 10, com duração de 9 minutos e um aumento no número de garfadas 88, pressupõe-se um indicador de controle das variáveis. Pode-se observar, que os processos de relação das variáveis dinâmicas podem ser classificados como contínuos e regulares. Ao comparar nas Figuras 2(a),(b) e Figura 3(a), (b) as curvas *qqplot* mostra a comparação das formas de distribuições, fornecendo uma exibição gráfica de como as variáveis apresentam a tendência central e simetria. Por desses obteve-se a avaliação da qualidade de ajuste.

(a)

(b)

Figura 2: Gráficos *qqplot* das variáveis dinâmicas sendo Velocidade média de alimentação (y); Duração média da refeição (x); Número de porções de garfo (z) e Intervalo médio entre as porções de garfo (w).

As distribuições que estamos avaliando como semelhantes e que possui um maior repouso na linha (*qqplot* $x=y$). Nota-se que as distribuições são linearmente relacionadas e com a tendência central, conforme Figura 3 (a) e (b).

(a)

(b)

Figura 3: Gráficos *qqplot* das variáveis dinâmicas tendo eixo abcissa as variáveis Número de porções de garfo (z) e Intervalo médio entre as porções de garfo (w).

Com base nos de intervalos de quantis foi selecionado as curvas conforme Figura 4, que a tendência de dados quantitativos de se agruparem ao redor de um valor central linear. Note que as variáveis que mais se comportaram assim foram as combinações (w,y); (z,y) e (y,x).

Figura 4: Gráficos *qqplot* das variáveis dinâmicas.

Assim o resultado da interpolação realizada e da aproximação polinomial é apresentada a seguir na Figura 5(a) e (b).

(a)

(b)

Figura 5: Curvas de aproximação funcional dos parâmetros coletados pelo HAPIfork.

IV- DISCUSSÃO

Os resultados apresentados, podem contribuir para a compreensão, de como os dados coletados pelo HAPIfork pode se relacionar com a função ritmo mastigatório. As variáveis dinâmicas, podem se organizar em resposta à alguns fatores comportamentais, alimentares e extrínsecos [20]. Assim, as curvas mostram que podemos adotar uma correlação desses parâmetros e utilizando técnicas de IA para a adoção do ritmo mastigatório, que possa interferir na alteração do peso.

Os presentes resultados, as variáveis como velocidade de mastigação elevada e o maior número de garfadas, entende-se que o processo mastigatório é rápido, demorando mais tempo para dar saciedade ao cérebro, podendo causar mais fome, ao indivíduo, que poderia melhorar sua mastigação e fazer com que o cérebro entendesse que está saciado. A busca, em utilizar o Expert Sinta no futuro, tem grande valia, pois através de perguntas e respostas de fatores de risco que geram a obesidade, facilita assim o diagnóstico. Logo tornado esse diagnóstico nutricional de obesidade preciso, mais rápido se poder iniciar o tratamento e podendo haver prevenção na velhice, por exemplo ou até mesmo um adulto com menos comorbidades.

V- CONCLUSÃO

A avaliação do ritmo mastigatório, através das variáveis que indicam que a ingestão rápida de alimentos, com a redução da mastigação e a associação ao SE para facilitar a identificação do diagnóstico nutricional, ou seja, maior risco de obesidade. Sugerem-se novas pesquisas, que possam avaliar várias refeições ao longo do dia, utilizando o garfo inteligente e o SE para interpretação das variáveis do ritmo mastigatório e facilitar o diagnóstico nutricional.

AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa foi apoiada pelo Ministério da Saúde Governo Federal e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERÊNCIAS

- [1] DUARTE, J. L. G. et al. A relação entre o consumo de chá verde e a obesidade: Revisão. *Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento*, v. 8, p. 31–39, 2014.
- [2] CHINCHOLE, S.; PATEL, S. Cloud and sensors based obesity monitoring system. *Proceedings of the International Conference on Intelligent Sustainable Systems, ICISS 2017*, n. Iciss, p. 153–156, 2018.
- [3] TRANDAFIR, L. M. et al. Prevention of cardiovascular risk factors in childhood obesity. *2017 E-Health and Bioengineering Conference, EHB 2017*, p. 717–720, 2017.
- [4] MARANHÃO, P. A. et al. Relevant Lifelong Nutrition Information for the Prevention and Treatment of Childhood Obesity - Design and Creation of New openEHR Archetype Set. *Proceedings - IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems*, v. 2017- June, p. 236–241, 2017.
- [5] ANDRADE, A. M.; GREENE, G. W.; MELANSON, K. J. Eating slowly led to decreases in energy intake within meals in healthy women. *Journal of the American Dietetic Association*, v. 108, n. 7, p. 1186-91, Jul 2008. ISSN 0002-8223.
- [6] DE LUCENA, C. V.; DA CUNHA, D. A.; DE OLIVEIRA, J. H. P.; DA SILVA, H. J. Caracterização da mastigação segundo tempo, predominância de lateralidade e número de ciclos mastigatórios em adultos jovens. *Distúrbios da Comunicação*. ISSN 2176-2724, v. 26, n. 2, 2014. ISSN 2176-2724.
- [7] Serafim J., Estudo da correlação entre a taxa de alimentação e variáveis associadas ao desvio de massa corporal e à obesidade, In *Novas tecnologias aplicadas à saúde: integração de áreas transformando a Saúde*. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. UERN/BC CDD 005.5 Catalogação da Publicação na Fonte. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Adriano O. Andrade... [et al.]; Cicília Raquel Maia Leite, Suéllia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa (Organizadoras) Mossoró – RN, EDUERN, 2017. 284 p. ISBN: 978-85-7621-164-8
- [8] LEONG, S. L.; MADDEN, C.; GRAY, A.; WATERS, D.; HORWATH, C. Faster self-reported speed of eating is related to higher body mass index in a nationwide survey of middle-aged women. *Journal of the American Dietetic Association*, v. 111, n. 8, p. 1192-7, Aug 2011. ISSN 1878-3570.
- [9] SHAH, M. COPELAND, J.; DART, L.; ADAMS-HUET, B.; JAMES, A.; RHEA, D. Slower Eating Speed Lowers Energy Intake in Normal-Weight but not Overweight/Obese Subjects. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, v. 114, n. 3, p. 393-402, 2014. ISSN 2212-2672.

- [10] ZHU, Y.; HOLLIS, J. H. Increasing the number of chews before swallowing reduces meal size in normal-weight, overweight, and obese adults. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, v. 114, n. 6, p. 926–931, 2014.
- [11] MURAKAMI, K. et al. Younger and older ages and obesity are associated with energy intake underreporting but not overreporting in Japanese boys and girls aged 1–19 years: the National Health and Nutrition Survey. *Nutrition Research*, v. 36, n. 10, p. 1153–1161, 2016.
- [12] MANTON, S. et al. The “Smart Dining Table”: Automatic Behavioral Tracking of a Meal with a Multi-Touch-Computer. *Frontiers in Psychology*, v. 7, n. February, p. 1–9, 2016.
- [13] SERAFIM, J. L. STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN THE EATING RATE AND VARIABLES ASSOCIATED WITH THE BODY MASS INDEX AND TO OBESITY. n. c, p. 2–6, 216AD.
- [14] SHAYTOR, D. 19 de abril de 2013 às 20:10 <http://devicebox.ru/umnaya-vilka-hapifork-dostupna-dlya-predzakaza-za-99/>
- [15] Serafim, Josimar & Rodrigues Lucena, Tiago Franklin & Fleury Rosa, Suéllia. (2014). Dynamic control in human masticatory process. *Pan American Health Care Exchanges, PAHCE*. 1-1. 10.1109/PAHCE.2014.6849639.
- [16] UÊSSUGUE, P.; M SANCHES, H.; M BRASIL, L. Utilização Do Sistema Especialista Para Diagnóstico De Obesidade Infantil Em Uma Creche No Df. p. 2–4, 2018.
- [17]] ROSSI, R.; MUSTARO, P. N. EXSeQETIC: Expert System to Support the Implementation of eQETIC Model. *IEEE Latin America Transactions*, v. 13, n. 9, p. 3059–3065, 2015.
- [18] RUSSELL, S.J.; Norvig, P. (2010). *Artificial Intelligence*. Prentice Hall Series in Artificial Intelligence-ce Prentice Hall, (2010).
- [19] BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, Diário Oficial da União, 12 dez. 2012. [Links]
- [20] WHITAKER, Melina Evangelista; TRINDADE JUNIOR, Alceu Sérgio and GENARO, Katia Flores. Proposta de protocolo de avaliação clínica da função mastigatória. *Rev. CEFAC [online]*. 2009, vol.11, suppl.3 [cited 2019-08-12], pp.311-323. Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-1846200900700006&lng=en&nrm=iso>. Epub May 15, 2009. ISSN 1516-1846. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462009005000030>.